

Productividad humana: Factor de efectividad para la competitividad en las pymes del sector quesero

N. Tass Salinas^{1*}, E. Macías Calleros², B. Rivas Fernández³

¹Departamento Académico de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Carretera Balancán-Villahermosa Km 3, C.P. 86930, Balancán, Tabasco

²Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima, Carretera Colima-Manzanillo, Km 40, Colonia La Estación, C.P. 28934, Tecomán, Colima, México

³Departamento de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos, Calle Tecnológico No. 200, Barrio Mi Ranchito, C.P. 34700 Guadalupe Victoria, Durango

* nancy.tass84@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El estudio de la productividad humana se ha convertido en una línea de investigación cada vez más trascendente, ya que su importancia radica en que puede ser analizada desde diversas perspectivas y todas ellas contribuyen a revelar una parte de la competitividad que se genera en una organización. El objetivo de esta investigación es determinar el grado de efectividad en las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector quesero en el municipio de Balancán, Tabasco, basada en la productividad humana, llevándolas a incrementar su competitividad. La metodología es de carácter exploratorio; se utilizó un instrumento de medición de 30 preguntas aplicadas al personal de 11 empresas; entre los hallazgos se determina el criterio predominante que impulsa la productividad humana y la correlación existente entre los factores individuales, grupales y organizacionales.

Palabras clave: Competitividad, productividad, capital humano, efectividad.

Abstract

The study of human productivity has become an increasingly important line of research, since its importance lies in the fact that it can be analyzed from different perspectives and all of them contribute to reveal a part of the competitiveness that is generated in an organization. The objective of this research is to determine the degree of effectiveness in small and medium-sized enterprises (Pymes) of the cheese sector in the municipality of Balancán, Tabasco, based on human productivity, leading them to increase their competitiveness. The methodology is exploratory in nature; A measurement instrument of 30 questions applied to the personnel of 11 companies was used; The findings determine the predominant criterion that drives human productivity and the correlation between individual, group and organizational factors.

Key words: Competitiveness, productivity, human capital, effectiveness.

Introducción

Actualmente, las pymes necesitan reinventarse para enfrentar nuevos retos, situaciones, crisis y necesidades que están latentes en el entorno. Esa reinvención se debe a que todo evoluciona, todo cambia acorde a los tiempos, y hoy en día, los requerimientos de la sociedad se basan en la calidad de los productos y/o servicios; por lo que las empresas deben generar productividad para posicionarse en el entorno competitivo de los negocios. Al hablar de competitividad [6], se hace referencia a la capacidad que tiene una organización para generar valor orientado al cliente y sus proveedores de mejor manera que sus competidores. Un aspecto fundamental en una organización, es decidir qué y cómo se va a medir la productividad, ya que la elección de lo que un negocio o un área mide y analiza, comunica valor, encauza el pensamiento del personal y fija las prioridades. La presente investigación se centra en demostrar el impacto que tiene medir la efectividad de las pymes, basada en la productividad humana.

La productividad humana, es reconocer el valor del cliente interno (personal) y potencializarlo para que contribuya en las estrategias de mejora que logren la efectividad que se desea alcanzar a corto, mediano o largo plazo, [1] porque la gama de mediciones de rendimiento económico en una empresa abarca un amplio espectro, una de ellas clasifica todas las medidas en tres tipos: medidas de trabajo, medidas de productividad y medidas de efectividad; donde esta última, considera la productividad humana como determinante para la competitividad empresarial.

Por lo anterior, la efectividad es la clave que se traduce como el equilibrio entre la eficiencia y la eficacia [3], porque es hacer bien las cosas correctas; es decir, que las tareas que se lleven a cabo se realicen de manera eficiente y eficaz, esto tiene que ver con qué cosas se hacen y cómo se hacen. Y en el ¿cómo se hace?, es donde se realza el capital humano de las empresas, mismo que juega un papel muy importante, pero que, a la vez, no es reconocido por las empresas tradicionales y se toma como un simple recurso.

[13] Vivimos en la era del conocimiento y en pleno siglo XXI, aún no se valoriza el capital humano en las organizaciones, mucho menos, en las pymes tradicionales; ya que, en la mayoría de los casos, no cuentan con una preparación para los desafíos que les permita tener una planeación estratégica para el futuro; son incapaces de pensar en términos que no sean de gratificación instantánea, olvidando que el único factor competitivo que tiene una organización de otra, es el humano.

Toda organización, tiene capital intelectual [8], siendo éste, la suma de todos los conocimientos que posee el personal y que le da ventaja competitiva a la organización. Cuando los administradores llevan a cabo actividades de manejo de capital humano como parte de sus responsabilidades y tareas, lo hacen para facilitar la contribución de estas personas al objetivo común de alcanzar las metas de la organización a la que pertenecen. La importancia de estas actividades se hace evidente cuando se toma conciencia de que los seres humanos constituyen el elemento común de toda organización; en todos los casos, son hombres y mujeres quienes crean y ponen en práctica las estrategias e innovaciones en las organizaciones.

El incremento de la dependencia recíproca entre individuos, organizaciones y economías locales, estatales y nacionales, seguirá dándose; porque la sociedad enfrenta numerosos desafíos y parte de nuestra responsabilidad, es contribuir. Es evidente que los esfuerzos aislados de un individuo no serían eficientes para proporcionar soluciones eficaces y la única manera de enfrentar estos desafíos es mediante la creación de organizaciones más eficientes, capaces de alcanzar resultados que les permita generar competitividad, mediante la calidad de los productos, procesos y/o servicios que genere.

Para medir la efectividad de la productividad humana en las organizaciones [4], se requiere conocer las dimensiones (psicológicas y psicosocial) y los factores (individuales, grupales y organizacionales) que tienen que ver con el capital humano.

Tabla 1. Dimensiones y factores humanos en las organizaciones

Dimensiones Psicológicas	Dimensiones Psicosociales		Resultados
Factores individuales	Factores grupales	Factores organizacionales	
Motivación Competencias Satisfacción laboral	Manejo de conflictos Toma de decisiones Estructura organizacional	Cultura Liderazgo	Productividad (Individual, grupal y organizacional)

Comparándolo con el modelo objetivo racional de la efectividad organizacional [7], que se muestra en la Figura 1, coincide en que las organizaciones demuestran su fortaleza en cinco áreas clave:

Figura 1. Áreas claves para la efectividad de las organizaciones

Dichas fortalezas se entrelazan con los factores individuales, grupales y organizacionales, como se detalla a continuación:

1. *Liderazgo* hace referencia a la visión y al equipo de líderes cohesionados con prioridades claras.
2. *Toma de decisiones y estructura* se enfoca a los roles claros y responsabilidades para las decisiones en la organización.
3. *Personas* orientadas a la identificación y desarrollo del talento de la empresa y los individuos, considerando las mediciones de la performance e incentivos alineados a los objetivos.
4. *Procesos y sistemas* mediante la ejecución destacada de los procesos organizacionales, soporte efectivo y eficiente.
5. *Cultura* predominante a la mejora, considerando el elevado nivel de valores, comportamientos y la capacidad para el cambio.

Teniendo como propósito fortalecer estas áreas claves, permitirán incrementar la productividad y por ende, la competitividad [9], logrando la efectividad. Es importante mencionar que algunos autores han denominado a la efectividad con el nombre de productividad global, pero esto es un error; la productividad global o parcial, a nivel micro como macroeconómico, es simple y llanamente una medida de la eficiencia. La efectividad comprende ambos subsistemas: el de eficiencia o productividad y el de eficacia. Los indicadores de eficiencia son del tipo cantidad de salida/cantidad de entrada (por ejemplo, número de productos por trabajador). La eficacia mide el impacto de esas salidas en el logro de los objetivos de la organización (por ejemplo, satisfacción de las necesidades del cliente). En la figura 2, se muestra el impacto de la efectividad.

Figura 2. Eficacia, eficiencia y efectividad

La efectividad y productividad son claves en la competitividad [11], lo cual depende de la creación de diferencias reales en los productos y/o servicios y de los hábitos para realizar mejoras sustanciales.

Metodología

Diseño de la investigación

El objetivo de la investigación consiste en determinar el criterio predominante que impulsa la productividad humana en las pymes del sector quesero en el municipio de Balancán, Tabasco y la correlación existente entre los factores individuales, grupales y organizacionales. Para lo cual se desarrolló una investigación de tipo exploratoria, considerando el análisis de datos cualitativos y cuantitativos para comprender el direccionamiento de las variables de investigación analizadas.

Instrumento de evaluación y objeto de estudio

Las variables analizadas en la investigación son los criterios de los factores individuales, grupales y organizacional, como se señala en la Tabla 1, factores individuales (motivación, competencias y satisfacción laboral), factores grupales (manejo de conflictos, toma de decisiones y estructura organizacional) y factores organizacionales (cultura y liderazgo). Se diseñó un instrumento de medición de 30 reactivos (10 de factores individuales, 10 de factores grupales y 10 de factores organizacionales, las cuales fueron estructuradas en escala de Likert, mediante cinco opciones que van desde “nunca/no se hace/ no se tiene” hasta “siempre/se aplica/se tiene”; la finalidad era identificar la percepción del cliente interno en relación a la efectividad que emplean los administradores de las empresas para generar productividad. El instrumento se aplicó a 39 personas que laboran en las 11 empresas queseras del municipio de Balancán, Tabasco, representando el 95.12% de la población para la aplicación del instrumento; ya que el total corresponde a 42 trabajadores. La confiabilidad del instrumento se calculó utilizando el índice de Alfa de Cronbach.

Análisis e Interpretación de datos

Se realizó un análisis ANOVA con prueba de Tukey para identificar qué criterios de las variables presentan diferencias significativas en la percepción de los encuestados. Seguidamente, se realizó un análisis de correlación Pearson para identificar la correlación existente entre los criterios de la productividad humana.

Resultados y discusión

El instrumento fue aplicado a 39 personas que laboran en las 11 empresas del sector quesero del municipio de Balancán, Tabasco, teniendo como resultado de su confiabilidad un Alfa de Cronbach de 0.817, que representa una confiabilidad en el rango alto. (Sampieri, 2018).

$$\alpha = \frac{K}{K - 1} \left(\frac{\sum_{i=1}^K \sigma_{Y_i}^2}{\sigma_X^2} \right)$$

α (Alfa)=	0.8173301
K (Número de items)=	30
Vi (Varianza de cada items)=	33.9818182
Vt (Varianza total)=	161.884298

Análisis de varianza

El resultado del análisis ANOVA demostró la existencia de diferencias significativas en la percepción de la productividad humana en el personal de las empresas del sector quesero del municipio de Balancán; ya que presentó un valor de p<0.05 (0.000). Con la prueba Tukey se identificaron los criterios que presentaron dichas diferencias, con una confianza de 95%.

Tabla 2. Prueba Tukey para los criterios de los factores direccionados a la productividad humana

Criterio	N	Media	Agrupación
MANEJO DE CONFLICTOS	11	4.000	A
CONFLICTOS	11	3.545	A B
CULTURA	11	3.182	A B C
ESTRUCTURA	11	3.000	B C
TOMA DE DECISIONES	11	3.000	B C
LIDERAZGO	11	2.909	B C D
SATISFACCIÓN	11	2.727	B C D
COMPETENCIAS	11	2.364	C D
MOTIVACIÓN	11	2.091	D

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

El análisis Tukey muestra que los criterios de los factores individuales, grupales y organizacionales, presentan diferencias significativas; debido que la motivación, competencias y satisfacción, arrojan los niveles más bajos y pertenecen al factor individual; por tanto, enfatiza que se requiere iniciar en fortalecer al capital humano, ya que en un contexto cualitativo, los resultados se centran en que no existen programas de motivación en las empresas, no hay capacitación continua para el personal, el salario es bajo, es poco personal para las actividades de producción y logística; ya que no están definidas las funciones, ocasionando la baja productividad laboral en su quehacer diario.

Otro aspecto determinante es la comparación y significancia entre el criterio de manejo de conflicto y la cultura; donde la mayoría del personal coincide que no se genera una cultura orientada al desarrollo organizacional, sino todo lo contrario, se presenta un esquema laboral tradicional, basada en el cumplimiento horas/hombre, donde los conflictos internos no son resueltos de inmediato y se ocasionan por la falta de un esquema estructural organizacional, por lo que las funciones no están definidas acorde a la norma ISO 9001:2015.

Es necesario hacer hincapié, que el liderazgo fue un criterio determinante en el contexto de la presente investigación, ya que los administradores, que son los dueños directos de las queserías, no tienen conocimiento del valor que debe tener el personal y sobre todo el beneficio que aportaría si el capital intelectual diseñara las estrategias de mejora para el producto (queso de poro), llevándolo a otro nivel de competitividad, es un esquema estatal, nacional e internacional.

Análisis de correlación de Pearson

En la tabla 3. se muestran los resultados obtenidos del análisis de correlación de Pearson, con IC de 99%, de los criterios estudiados correlacionados con la motivación, criterio de más bajo valor de significancia, acorde al análisis de Tukey y que se consideró el factor determinante para la efectividad de la productividad humana.

Tabla 3. Correlación Pearson de los criterios independientes con la motivación.

Criterios Independientes	Criterio dependiente	IC de 99%	
		Correlación	para p Valor p
COMPETENCIAS	MOTIVACIÓN	0.216 (-0.599, 0.811)	0.523
SATISFACCIÓN	MOTIVACIÓN	0.264 (-0.565, 0.828)	0.433
CONFLICTOS	MOTIVACIÓN	-0.229 (-0.816, 0.590)	0.498
TOMA DE DECISIONES	MOTIVACIÓN	0.134 (-0.651, 0.780)	0.695
MANEJO DE CONFLICTOS	MOTIVACIÓN	-0.158 (-0.789, 0.636)	0.644
ESTRUCTURA	MOTIVACIÓN	-0.049 (-0.744, 0.697)	0.886
CULTURA	MOTIVACIÓN	-0.588 (-0.919, 0.232)	0.057
LIDERAZGO	MOTIVACIÓN	-0.049 (-0.744, 0.697)	0.886

Los resultados obtenidos de la correlación de Pearson demostraron que el criterio de motivación representa correlaciones significativas altas con cada uno de los criterios de los factores grupales y organizacionales; esto se debe que es necesario potencializar el capital humano en cualquier organización para incrementar los indicadores de desempeño orientados a la productividad.

A la fecha, las pequeñas empresas del sector queso del municipio de Balancán, son reconocidas por el proceso artesanal para la elaboración del queso tipo poro; pero requieren innovar en procesos, empaque, tecnologías, estrategias de comercialización, modelo de negocios, para maximizar el valor simbólico del queso tipo poro; aunado a ello, el capital humano, conoce el proceso a través de la experiencia pero quiere incentivos mediante la motivación, preparación documental y capacitación, para generar la satisfacción en su quehacer diario.

Finalmente, el análisis realizado, destaca en la investigación que la productividad humana, es vital para toda organización y que se requiere iniciar de forma individual para que el impacto organizacional genere la efectividad orientada a la competitividad en el mercado.

Trabajo a futuro

Para dar continuidad a la investigación, se plantea realizar un plan estratégico para incrementar la productividad humana para el personal de las pequeñas empresas del sector quesero en el municipio de Balancán, que permita potencializar el valor humano y mejorar las estrategias para abarcar nuevos mercados.

Conclusiones

Uno de los elementos a medir en la competitividad es la calidad de los recursos humanos [10] y la presente investigación permitió constatar que el factor individual, específicamente el criterio *Motivación*, es el impulso para la efectividad de la productividad humana, mismo que será el punto de partida para que las empresas del sector quesero puedan darle valor al personal con que cuentan y generar competitividad partiendo de un factor interno, reflejada en la calidad de sus productos, optimización de procesos, estrategias de comercialización y un incremento en la competitividad no solo local, sino también regional, estatal y nacional.

En el mundo competitivo en el que estamos inmersos, todo requiere de mejora continua, [12] de tener una visión a largo plazo y enfocarse en priorizar el recurso humano; esto, en la práctica se puede promover a través de indicadores que les permitan analizar la situación actual a partir de hechos y datos, establecer objetivos y planes a futuros de forma consistentes, evaluar y reconocer, con objetividad el trabajo de las personas y de los equipos de mejora implicados en el proceso y gestionar con mayor eficacia los recursos que se necesitan. Estos indicadores deben ser fiables, es decir, en idénticas situaciones deben proporcionar el mismo resultado.

Cuando somos productivos estamos alcanzando un alto grado de competitividad [5] con un mínimo consumo de recursos, por lo que la competitividad es el resultado de qué tan productiva es una empresa y con ello, podemos concluir, que el recurso humano es la pieza clave que hace que las cosas sucedan.

Agradecimientos

Al personal y administradores de las pequeñas empresas del sector quesero del municipio de Balancán, Tabasco, que aportaron valor con la información proporcionada para la presente investigación, proporcionando datos cualitativos y cuantitativos que permitieron conocer el estatus actual en que el capital humano se desempeña el criterio para incrementarla.

Referencias

- [1] Burga, D. M. (2016). *Productividad Total: Teorías y métodos de medición*. Lima, Perú: Macro.
- [2] Furterer, S. L. (2015). *Lean Six Sigma en el servicio: Aplicaciones y estudios de casos*. México: Trillas.
- [3] Griffin, R. W., Phillips, J. M., & Gully, S. M. (2018). *Comportamiento Organizacional. Administración de personas y organizaciones*. México: Cengage Learning.
- [4] Mendoza, A. R., Guerrero, M. V., Cortés, J. E., & Figueroa, M. A. (2019). *Las Investigaciones Posmodernas en las Ciencias Administrativas*. México: Casia Creaciones.
- [5] Miranda, A. L., & Caballero, D. L. (2017). *Administración de proyectos*. México: Pearson.
- [6] Pulido, H. G., & Salazar, R. d. (2013). *Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma*. México: McGrawHill.

- [7] RLH. (21 de Agosto de 2020). *Losrecursoshumanos.com*. Obtenido de <https://www.losrecursoshumanos.com/efectividad-organizacional/>
- [8] Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Comportamiento Organizacional*. México: Pearson.
- [9] Sanguesa, M., Mateo, R., & Ilzarbe, L. (2019). *Peoría y práctica de la Calidad*. España: Paraninfo.
- [10] Socconini, L. (2016). *Certificación Lean Six Sigma Green Belt: Para la excelencia en los negocios*. México: Alfaomega.
- [11] Socconini, L. (2016). *Certificación Lean Six Sigma Yellow Belt: Para la experiencia en los negocios*. México: Alfaomega.
- [12] Socconini, L., & Reato, C. (2019). *Lean Six Sigma: Sistema de gestión para liderar empresas*. Barcelona: Alfaomega.
- [13] Werther, W. b., & Jr., P. D. (2014). *Administración de Recursos Humanos. Gestión del capital humano*. México: McGrawHill Education.